

MIRZO ULUG‘BEK DAVRIDA MOVAROUNNAHR

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti
Akademik litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahrning ilmiy markazga aylanishi, Ulug‘bekning Samarqandda o‘ziga xos astronomiya maktabiga asos solishi, Ulug‘bekning ilmiy merosi haqida ma’lumotlar beriladi.

Mirzo Ulug‘bek davrida Samarqand, Buxoro, Kesh (Shahrisabz) ilm-fan markazlariga aylandi. U 1417-yil Buxoro, 1420-yili Samarqand, 1433-yili G‘ijduvonda madrasalar barpo etdi. Go‘ri Amir, Shohizinda me‘moriy majmualari qurilishini oxiriga yetkazadi. Shohizinda majmuasida masjid, peshtoq, chortoq qurildi. Mirzo Ulug‘bek davrida Registon maydoni shakllana boshladi. Unda Ulug‘bek madrasasidan tashqari xonaqoh, karvonsaroy, o‘ymakor yog‘ochlar bilan bezalgan Muqatta masjidi bino etildi. Ko‘kaldosh jome masjidi ham qurib bitkazildi. Samarqandda barpo etilgan Mirzoyi hammomi va karvonsaroyi, Chilustun (qirq ustun) va Chinnixona saroylari o‘z me‘moriy kompozitsiyalari bilan ajralib turgan. Mirzo Ulug‘bek boshqa shaharlarda me‘moriy obidalar qurish masalasiga ham e‘tibor bilan qaragan. Ular orasida Shahrisabzdagi Ko‘k gumbaz masjidi o‘zining hashamatliligi bilan ajralib turadi. Bu yerdagi Gumbazi Sayidon yodgorligi qayta tiklandi. Bu davrda Samarqandda Ulug‘bek qurdirgan madrasadan tashqari, Xonim, Firuzshoh, Shohmalik, Xojabek Mirabduvali va Qutbuddin Sadr nomlari bilan atalgan madrasalar ham qad ko‘targan. Buxorodagi madrasa peshtoqiga “Ilm olmakka intilmoq har bir muslim va muslima uchun ham farz, ham qarz” degan ibora shior sifatida o‘yib yozdirib qo‘yilgan. Uning sa‘y-harakatlari tufayli zamonasining 100 dan oshiq olimlari Samarqandga yig‘ildilar. Ular orasida “Zamonasining Aflotuni” deb nom olgan Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Koshiy, Muhammad Havofiy va boshqa olimlar ham bo‘lgan. Samarqandda bunyod etilgan Ulug‘bek rasadxonasida maxsus asbob-uskunalar joylashtirilgan.

Rasadxona ichi koinot, yer kurrasi tasvirlari bilan bezalgan bo‘lib, shuning uchun xalq ichida “Naqshi jahon” degan nom bilan shuhrat topgan edi.

Samoni kuzatish va o‘rganish uchun G‘iyosiddin Jamshid yordamida astronomik o‘lchov asbobi – ulkan sekstant o‘rnatildi. Bu sekstant Sharqdagi eng katta astronomik o‘lchov asbob hisoblangan. Shuningdek, mahalliy ustalar (Iso Usturlobiy,

Abu Mahmud Xo'jandiy, usta Ibrohim) qo'li bilan ko'plab zaruriy astronomik o'lchov asboblari ham yasaldi va o'rnatildi. Rasadxona qoshida 15 000 jilddan iborat kitob saqlanadigan boy kutubxona ham bo'lgan. Uning atrofida olimlar yashaydigan yer-chorbog'lar Bog'imaydon va Chinnixona nomi bilan shuhrat topdi.

Ulug'bek Samarqandda o'ziga xos astronomiya maktabini yaratdi. Rasadxonada Ulug'bek bilan bir qatorda o'z zamonasining mashhur matematigi va astronomlari Qozizoda Rumiy (Salohiddin Muso ibn Muhammad), G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ulug'bekning shogirdi, "O'z davrining Ptolemeyi" nomini olgan Ali Qushchi (Alouddin ibn Muhammad) va boshqalar yelkama-yelka turib, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bordilar.

O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq o'lkalaridagi 683 ta geografik punktning joylashuvi Samarqand kenglik koordinatalari bilan belgilab chiqildi. Matematika fani sohasida Ulug'bek maktabida o'nlik darajali algebraik tenglama yechilib, bir darajali yoyning sinusi aniqlangan.

Ushbu me'moriy binolardan faqat Ulug'bek madrasalari asrlar silkinishlariga dosh berib, majmuadan yagona yodgorlik bo'lib qoldi.

Temur sag'anasiga qo'yilgan ko'k nefrit qabrtoshni Ulug'bek Mo'g'uliston yurishidan olib kelgan. Toshda Amir Temurni ulug'laydigan so'zlar, uning shajarasi hamda marsiyalar o'ymakor yozuvlarda bitilgan. Keyinchalik Ulug'bekning o'zi ham shu yerga dafn etilgan.

Ulug'bek ilmiy merosining eng asosiysi, ma'lum va mashhuri uning "Zij"i bo'lib, bu asar "Ziji Ulug'bek", "Ziji jadidi Ko'ragoniy" deb ham ataladi. Olim 1437-yilda 1018 yulduz to'plamini "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asarida tartiblab chiqqan, bu asar yulduzlar bilimi sohasida hozir ham dunyoning eng buyuk asarlaridan biri sanaladi.

"Zij"dan tashqari Ulug'bek qalamiga mansub matematikaga oid "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", astronomiyaga oid "Risolayi Ulug'bek" (yagona nusxasi Hindistonda, Aligarx universiteti kutubxonasida saqlanadi) va tarixga doir "Tarixi arba' ulus" ("To'rt ulus tarixi") asarlari ham bor. Ulug'bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan. Jumladan, Alisher Navoiy "Majolis un-nafois" asarida Ulug'bekning she'rlaridan namunalar keltirib o'tadi. Mirzo Ulug'bekning vafotidan so'ng Samarqanddagi olimlar asta-sekin Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari bo'ylab tarqalib ketdi. Olimlar o'zlari borgan yerlarga Samarqand olimlarining yutuqlari va "Zij"ning nusxalarini ham yetkazdilar. Xususan, Ali Qushchi 1473-yili Istanbulga borib, rasadxona qurdi. Natijada Ulug'bekning ushbu yirik asari Turkiyada tarqaldi va u orqali Yevropa mamlakatlariga yetib bordi. 1638-yili Istanbulga ingliz olimi va

sharqshunosi, Oksford universitetining professori Jon Grivs keldi va Ulug‘bek “Zij”ining bir nusxasini Angliyaga olib ketdi. 1648-yili avval “Zij”dagi 98 yulduzning jadvalini chop etdi. O‘sha yilning o‘zida Grivs “Zij”dagi geografik jadvalni ham nashr etdi. 1650-yili esa u “Zij”ning birinchi maqolasini lotincha tarjimada nashr etdi.

Olimdan bizga 4 ta asar meros qolgan:

- 1) “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” – astronomiyaga oid;
- 2) “Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola” – matematikaga oid;
- 3) “Risolayi Ulug‘bek” – yulduzlarga bag‘ishlangan;
- 4) “Tarixi arba’ ulus” (To‘rt ulus tarixi) – tarixga oid.

Ulug‘bek o‘z shogirdlari bilan birgalikda π soni va $\sin 1^\circ$ ning qiymatini juda katta aniqlikda hisoblab chiqqan. Unga ko‘ra, aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchakning burchaklari soni 3·228 gacha yetkazilgan va undan $2\pi = 6,283\ 185\ 307\ 179\ 586\ 5$ keltirib chiqarilgan. Samarqandlik astronomlar $\sin 1^\circ$ ning qiymatini ham o‘ta katta aniqlik bilan hisoblab chiqishgan: $\sin 1^\circ = 0,017\ 452\ 406\ 437\ 283\ 571$.

Temurxon naslidin Sulton Ulug‘bek
Ki, olam ko‘rmadi sulton aningdek.
Aning abnoyi jinsi bo‘ldi barbod
– Ki, davr ahli biridin aylamas yod.
Valek ul ilm sori topti chun dast,
Ko‘zi ollinda bo‘ldi osmon past.
Rasadkim bog‘lamish – zebi jahondur,
Jahon ichra yana bir osmondur.
Bilib bu nav’ ilmi osmoniy,
Ki, andin yozdi “Ziji Ko‘ragoniy”.
Alisher Navoiy “Xamsa”sidan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, Bobir Aminov va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 152-157 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2023 yil
2. A. Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi” (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 146-147-betlar Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti” Toshkent 2001-2... yil